

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UOK 631.674.6:634.75(575.172)

QANLIKÓL RAYONI SHARAYATINDA TAMARQA JERLERINDE QULPINAY JETISTIRIW TÁJIRIYBESIN ÚYRENIW

Aknazarov Omirbay Sabirbaevich,

t.i.k., doc.w.a.,

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

E-mail: omirbay.ak@gmail.com

Emutbaev Jeńisbay Baltabaevich,

«Suw tejewshi suwǵarıw texnologiyaları» qánigeligi 1-basqısh magistrantı

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

E-mail: emutbaevjenisbay@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433024>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Qanliko'l tumani sharoitida tomorqa yerlarida qulupnay yetishtirishning agrotexnik xususiyatlari va tomchilatib sug'orish usulidan foydalanish tajribasi o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra tomorqa maydonlarida to'g'ri agrotexnik tadbirlar va tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llab qulupnay yetishtirish aholi daromadini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: qulupnay, tomorqa yerlar, agrotexnika, tomchilatib sug'orish, hosildorlik, Qanliko'l tumani.

Аннотация. В данном тезисе изучены агротехнические особенности выращивания клубники на приусадебных землях в условиях Канлыкүльского района и опыт использования метода капельного орошения. По результатам исследования установлено, что выращивание клубники на приусадебных участках с применением правильных агротехнических мероприятий и технологии капельного орошения имеет важное значение в повышении доходов населения.

Ключевые слова: клубника, приусадебные участки, агротехника, капельное орошение, урожайность, Канлыкүльский район.

Abstract. In this thesis, the agrotechnical features of growing strawberries on household plots in the conditions of the Kanlykul district and the experience of using the drip irrigation method were studied. Based on the research results, it was established that growing strawberries in household plots using proper agrotechnical measures and drip irrigation technology is important for increasing household incomes.

Keywords: strawberries, household plots, agricultural techniques, drip irrigation, yield, Kanlykul district.

Tiykargı bólim. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Qanlıkól rayonı awıl xojalıǵında tamarqa jerlerinen nátiyjeli paydalanıw úlken áhmiyetke iye. Puxaralar tamarqalarında ovosh hám jemis-miywe eginlerin jetistiriw azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew hám shańaraq dáramatın asırıwǵa xızmet qıladı. Sonday eginlerden biri qulpinay bolıp tabıladı.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Qulpınay erte pisetuđın hám joqarı ónim beretuđın jemis egini bolıp, ol qısqa múddetde jaqsı ekonomikalıq nátiyje kórsetedi. Qanlıkól rayonu sharayatında qulpınay jetistiriwde topıraq ónimdarlıđı, suwđarıw rejimi hám sort tańlaw áhmiyetli faktorlardan biri bolıp esaplanadı.

Biziń tárepimizden rayonnıń «Arzımbet qum» APJ aymađında jasawshı Otepbergenovlar shańarađı tamarqa maydanlarında qulpınay jetistiriw tájiriybesi úyrenildi. «Ibratlı oila» kókirek nıshanı sıylıđına miyasar bolđan bul shańaraq qulpınay jetistiriw menen 2021-jıldan berli shuđıllanıw kelmekte. Xojalıqtıń jámi tamarqa jer maydanı 0,40 gektardan ibarat bolıp, sonıń 0,11 gektar jerine qulpınay jaylastırılđan. Bul maydanlarda qulpınaydıń “Viktoriya” (0,07ga), “Seolhyang” (0,02ga) hám “Chorniy prince” (0,02ga) sortları egilgen.

Viktoriya sortı qulpınaydıń eń belgili hám áyyemgi sortlarınan biri bolıp, kóplegen mámleketlerde keń tarqalđan. Bul sorttıń miywesi iri bolıp, orta yamasa erte pisetuđın sortlar toparına kiredi. Ósimlikleri kúshli ósedi, japıraqları iri hám qoyıw jasıl rende boladı. Onıń abzallıqlarınan biri - hár qıylı klimat sharayatlarına jaqsı beyimlesiwsheńligi bolıp tabıladı. Sort suwıqqa salıstırılmalı shıdamlı, jılına eki márte ónim beriw imkaniyatına iye bolđanı menen, berilgen sharayatta onnan tek bir márte ónim alıp kelinbekte (1-súwret).

1-súwret

2-súwret

3-súwret

Seolhyang sortı Qubla Koreyada islep shıđılđan sort bolıp, házirgi kúnde Aziya mámleketlerinde keń tarqalđan. Bul sort joqarı zúraátliligi, iri miyweleri hám mazalı dámi menen ajırılıp turadı. Ósimlikleri kúshli ósedi, japıraqları qoyıw jasıl rende bolıp, jaqsı vegetativ rawajlanadı. Búgingi kúnde qulpınaydıń bul sortı xojalıqta ıssıxana sharayatında jetistirilip atır. Sebebi, bul sort ushın qolaylı klimat sharayadı jaratılса, onnan jıl dawamında joqarı ónim alıw imkaniyatı bar ekenligi belgili bolđan (2-súwret).

Black Prince sortı Italiyada jaratılđan bolıp, ónimdarlıđı hám transportqa shıdamlılıđı menen belgili. Ósimlikleri ortasha kúshli ósedi, japıraqları tıđız hám

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

jaqsi rawajlangan boladi. Miyweleri iri yamasa ortasha iri bolip, toygin qizil reнге iye. Sol sebepli bul sort kóbineze bazar ushin egiledi. Házirgi waqıtta bul sort xojalıqtın ashıq maydanlarında jetistirilip atır (3-súwret).

Tamarqa maydanlarında qulpınay nálleri qatar aralıǵı 50 sm, ósimlikler aralıǵı 30 sm sxema boyınsha egilgen. Ósimliklerdi azıqlandıırwda tek jergilikli tóginlerden paydalanılǵan. Suwǵarıw suw jeterli jıllarda jer ústinen qarıq tartıp suwǵarıw usılında ámelge asırılǵan. Suw tam-tarısılıǵı jıllarında eginlerdi suwǵarıw ushin tamshilatıp suwǵarıw sisteması ornatılǵan. Sistema ápiwayı dúziliske iye bolıp, jer astınan suw alıw qudıǵı, suw tartıw nasosı, kólemi 1 kubometrlik plastmassa suw ıdısı, diametri 32mm suw bólistiriwshi plastmassa trubalar tarmaǵı, ósimlik tamırına suw jetkiziwshi polietilen lentalar hám suwdı ashıp-jabıwshi armaturalardan quralǵan (4-súwret).

4-súwret

Sonı atap ótiw kerek, ótken 2025-jılda qulpınaydı tamshilatıp suwǵarıw usılında jetistiriw tamarqa jer iyesine suwdan nátiyjeli paydalanıw hám joqarı ónim alıw imkanın bergen. Nátiyjede shańaraq byudjetine 10 mln sumnan artıq dáramat qosılǵan.

Juwmaqlap aytqanda Qanlıkól rayonı sharayatında tamarqa jerlerinde qulpınay jetistiriw ekonomikalıq jaqtan nátiyjeli esaplanadı. Sorttı durıs tańlaw, agrotexnikalıq ilajlardı óz waqtında orınlaw hám suw tejewshi suwǵarıw usıllarınan paydalanıw qulpınay ónimdarlıǵın asırıwǵa múmkinshilik jaratadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Абдуллаев Р.М. ва бошқалар. Кулупной етиштириш. Тошкент: «Тасвир» нашриёт уйи, 2021. – 56 б.
2. Хамидов М.Х. ва бошқалар. Сув тежамкор суғориш технологиялари. –Т.: ТИМИ, 2014. - 245 б.